

CIACT/SAD 09

(GT12 – Imaginações Conceituais da Matéria: artes visuais emaranhadas em especulações com as ciências da vida)

Vozes da matéria: testemunho material e porosidade interdisciplinar na era do antropoceno

Dr. Rafael Pagatini (UFES)

Resumo

No presente artigo busco explorar o conceito de testemunho material como elemento importante para entender a interseção entre arte e ciências da vida no contexto do Antropoceno. Inspirado pelo trabalho da artista Susan Schuppli, investigo como objetos e substâncias não-humanas narram histórias de crises ambientais e conflitos sociopolíticos, servindo como testemunhas cruciais em uma era definida pelo impacto humano sobre o planeta. A partir da reflexão sobre a obra *Nature Represents Itself*, proponho uma abordagem interdisciplinar que enfatiza as formas de porosidade entre arte, direito e ciência, de forma a desafiar as fronteiras tradicionalmente instituídas do conhecimento. Dessa forma, este estudo visa refletir sobre a chamada virada não-humana nas artes, propondo uma prática artística que não apenas dialoga com, mas também é formada pelas vozes da matéria, abrindo assim novas perspectivas onto-epistêmicas para repensar a coexistência multiespecífica e a responsabilidade ética no século XXI.

Palavras-chave: Antropoceno; Testemunho Material; Abordagem Interdisciplinar; Narrativas Não-humanas; Arte contemporânea.

Abstract

*In this article, I explore the concept of material witness as an important element in understanding the intersection between art and life sciences in the context of the Anthropocene. Inspired by the work of artist Susan Schuppli, I investigate how non-human objects and substances narrate stories of environmental crises and socio-political conflicts, serving as crucial witnesses in an era defined by the human impact on the planet. Through reflection on the work *Nature Represents Itself*, I propose an interdisciplinary approach that emphasizes the interconnectedness between art, law and science, challenging the traditional boundaries of knowledge. This study aims to reflect on the non-human turn in the arts, proposing an artistic practice that not only dialogues with, but is also formed by the voices of matter, opening up new epistemological and ontological perspectives for rethinking multi-species coexistence and ethical responsibility in the 21st century.*

Keywords: Anthropocene, Material witness, Interdisciplinary Approach, Non-human Narratives, Contemporary Art.

INTRODUÇÃO

Christophe Bonneuil e Jean-Baptiste Fressoz no livro **O acontecimento antropoceno: a**

CIACT/SAD 09

terra, a história e nós desenvolvem a reflexão de que a era geológica conhecida como Antropoceno, que se estrutura partir da atividade humana, tem sido a força dominante sobre o meio ambiente e ecossistemas da Terra. Assim, os autores abordam o conceito de forma crítica, questionando visões convencionais que muitas vezes descrevem o Antropoceno de uma maneira inevitável ou mesmo neutra.

No livro, Bonneuil e Batiste enfatizam a necessidade de uma perspectiva histórica profunda que busque compreender como chegamos ao ponto atual. Argumentam que o Antropoceno não é apenas uma crise ecológica, mas também uma crise de outras ordens, como a epistemológica, que questiona as formas de conhecimento que levaram à dominação humana sobre o planeta. Assim, propõem revisitar a história da humanidade, considerando o Antropoceno a partir das escolhas tecnológicas, políticas e econômicas que vieram a moldar a modernidade e levaram à corrente crise ambiental.

Os autores também destacam que o Antropoceno é marcado por desigualdades profundas, tanto em termos de quem causa mais danos ambientais quanto de quem mais sofre com esses impactos. Além disso, criticam a noção de que a humanidade como um todo é responsável pelo estado atual do planeta ao apontarem para o papel das elites econômicas e países mais industrializados.

Ao analisar o conceito de Antropoceno, Bonneuil e Fressoz propõem uma perspectiva crítica sobre a história da Terra, destacando como a influência humana tem desequilibrado os sistemas naturais do planeta. Assim, desafiam a narrativa ambiental dominante e promovem uma mudança mais profunda na maneira como pensamos e agimos em relação ao nosso planeta. A metodologia de análise envolve a crítica às escolhas tecnológicas, políticas e econômicas que levaram à atual crise ambiental, e não apenas a identificação de mudanças em sistemas específicos como por exemplo o ciclo do carbono ou nitrogênio. Bonneuil e Fressoz argumentam que, enquanto esses elementos materiais podem atuar como evidências das alterações no planeta, também devem ser compreendidos dentro de um contexto de desigualdade e dominação.

Dessa forma e nesse quadro crítico, surge uma questão fundamental que ressoa o argumento utilizado por Bonneuil e Fressoz: como pode a matéria falar? Esta pergunta não

CIACT/SAD 09

apenas evoca a necessidade de interpretar as evidências físicas da atividade humana de maneira crítica, mas também problematizando as narrativas científicas e históricas que, de forma hegemônica, têm moldado nossa compreensão do Antropoceno. Ao questionar como a matéria pode efetivamente falar, podemos ouvir as histórias que os ambientes naturais, alterados e modelados pela ação humana, têm para contar. Essa abordagem promove uma reflexão sobre as vozes não-humanas que são frequentemente esquecidas ou silenciadas na discussão ambiental então dominante, reforçando assim a importância de uma visão mais inclusiva e polifônica ao enfrentar os desafios presentes no Antropoceno.

Nesse contexto, o conceito de **testemunho material** ganha relevância a partir da concepção de que objetos e elementos naturais se estruturam como registros ou mesmo evidências das ações humanas no ambiente. O testemunho material é particularmente importante no contexto do Antropoceno tendo em vista ser a era geológica em que as atividades humanas têm impactos significativos e duradouros nos sistemas terrestres. Os vestígios da ação humana funcionam como registros diretos das alterações provocadas pela exploração do planeta, oferecendo evidências físicas que podem ser analisadas cientificamente para rastrear e compreender a extensão das mudanças em curso. No campo das ciências ambientais, o testemunho material é usado para descrever como materiais como rochas, sedimentos, gelo, árvores e até mesmo como a atmosfera contém informações sobre as mudanças climáticas, a poluição, além de outras intervenções humanas. Ao serem analisados, estes materiais podem revelar padrões de comportamento humano e suas consequências no ambiente ao longo do tempo. Além disso, o uso do termo testemunho material pode ser utilizado em implicações legais e éticas, especialmente quando as evidências produzidas são usadas para argumentar casos de justiça ambiental. Em contextos legais, por exemplo, em casos de ações judiciais, os materiais podem servir como provas críticas que demonstram a negligência ou mesmo o impacto das atividades humanas no meio ambiente.

Nesse cenário, a artista Susan Schuppli, em sua obra *Nature Represents Itself*, expande o conceito de testemunho material ao investigar como a matéria pode representar e até argumentar por si mesma em contextos que sejam legais ou mesmo em fóruns políticos. Schuppli aborda

CIACT/SAD 09

como os materiais ambientais registram e comunicam os impactos da atividade humana, ao funcionarem como testemunhas materiais em debates sobre a justiça ambiental. Assim, sua abordagem sublinha a relevância de entender como a matéria não apenas fala, mas também pode participar ativamente na formação de narrativas sobre o Antropoceno e na promoção de responsabilidade ou mesmo a busca por reparação e justiça. A partir dessa compreensão, o trabalho de Schuppli revela onde os impactos estéticos do Antropoceno são inseparáveis dos seus efeitos físicos e políticos. E nesse aspecto, a obra de Schuppli também nos chama atenção para o fato que o Antropoceno ser também um acontecimento estético.

TESTEMUNHO MATERIAL NA ARTE CONTEMPORÂNEA E NAS CIÊNCIAS DA VIDA

As investigações de Schuppli são baseadas em como o petróleo derramado, a poluição do ar, e até mesmo o degelo ártico, contêm histórias intrincadas sobre desastres ecológicos, práticas corporativas irresponsáveis e falhas governamentais. A relevância dos testemunhos dos materiais vai além da evidência física, eles desafiam as narrativas estabelecidas ao apresentar uma história alternativa que muitas vezes é ignorada. Por exemplo, ao analisar a poluição em um rio, não apenas consideramos o impacto imediato sobre a ecologia local, mas também as práticas industriais, as políticas de regulamentação e as falhas em proteger recursos naturais e comunidades. Além disso, a inclusão de testemunhos dos materiais nas discussões sobre questões ambientais e sociopolíticas promove uma compreensão mais profunda das conexões entre humanos e não-humanos no nosso sistema global. Isso leva a uma consciência ainda maior sobre a urgência de agir diante da crise climática, incentivando abordagens mais inclusivas nas soluções políticas e sociais.

Nature Represents Itself é uma instalação composta por um filme produzido a partir da simulação em animação 3D do derramamento de petróleo no oceano, decorrente da explosão que acometeu a plataforma de petróleo *Deepwater Horizon* arrendada pela British Petroleum (BP) que explodiu em 20 de abril de 2010, causando o maior derramamento de petróleo da história e causando a morte de 11 pessoas. Trata-se de um vídeo em loop de alta definição, com duração de

CIACT/SAD 09

pouco mais de 6 minutos. O vídeo é acompanhado de um áudio ambiente no qual é possível escutar a leitura por uma voz feminina do processo judicial movido contra a British Petroleum (BP) em nome da natureza e sob o princípio de jurisdição universal, ocorrido em Quito, Equador, em 26 de novembro de 2010. O processo é uma iniciativa legal que personifica a natureza como uma entidade capaz de ser representada em um tribunal. Esta ação tem algumas bases em desenvolvimentos legais, onde rios, florestas e outros elementos naturais foram representados ou concedidos direitos legais para proteger seus interesses e bem-estar através de representação humana. Isso tem ocorrido em alguns países como uma forma de enfatizar a importância de proteger o ambiente natural de danos e a exploração de seus recursos. O áudio da leitura do processo contrasta com o vídeo em 3D simulando o óleo derramado interagindo com a luz do sol e a água do mar produzido pela artista. A instalação também inclui uma imagem de satélite realizadas pela Public Lab¹ no qual é possível ver a mancha de óleo do espaço e sua coloração iridescente, e um outro vídeo em um monitor de televisão de tubo no chão do espaço expositivo que transmite um vídeo subaquático realizado pela PB do poço de petróleo vazando.

A obra é resultado do caso estudado por Schuppli sobre o entorno do desastre ambiental causado pelo vazamento. Schuppli explora as propriedades proto-cinematográficas dos filmes de óleo, ou "slicks", que são finas camadas emulsivas de moléculas do óleo que interagem com a luz, criando efeitos refrativos visuais. Esses fenômenos naturais são comparados por Schuppli com as técnicas cinematográficas, pois ambos manipulam a luz e produzem imagens visuais impactantes. A pesquisa não se concentrou apenas nos aspectos técnicos do desastre, mas também em como essas imagens do desastre foram produzidas, percebidas, disseminadas e manipuladas na mídia e em relatórios científicos.

The interference patterns that are visible on the surface of an oil slick are an aesthetic

¹ A The Public Laboratory for Open Technology and Science (Public Lab) é uma organização sem fins lucrativos que facilita a pesquisa ambiental colaborativa e de código aberto em um modelo conhecido como Ciência Comunitária. A organização promove a participação ativa dos cidadãos na ciência ambiental, oferecendo ferramentas e métodos acessíveis para que indivíduos e comunidades possam investigar e abordar questões relacionadas ao meio ambiente em seus próprios locais. Com isso, a Public Lab busca democratizar a pesquisa ambiental, tornando-a mais acessível e relevante para as comunidades que são mais impactadas por questões ambientais.

CIACT/SAD 09

expression of the optical conceits that the oil film shares with other technical forms of moving image production. However, the oil spill is perhaps better understood as engaged in the production of a new form of cinema organized by the found footage of nature itself: one whose indexical operations are pushed to the extreme insofar as the external event to which it gestures—in the case of the Deepwater Horizon, the release of an estimated 4.1 million barrels of crude oil into the Gulf—is transformed into its very mode of image production.² (SCHUPPLI, 2020, p.301)

A cobertura dos meios de comunicação do derramamento, as estratégias de filmagem subaquáticas e o mapa de satélite que documentou o desastre formam um complexo panorama de como a tecnologia de imagem foi utilizada para entender e comunicar eventos ambientais. Ao mesmo tempo, a BP tentou controlar a narrativa e a percepção pública do evento através de manipulações fotográficas e restrições à cobertura da imprensa, o que levanta questões sobre a autenticidade e manipulação midiática durante a ocorrência de crises ambientais. Um exemplo importante disso foi como a BP manipulou as imagens e a imprensa durante o desastre do derramamento de óleo da Deepwater Horizon de várias maneiras, a fim de controlar a narrativa pública e minimizar a percepção do impacto ambiental. Um caso famoso foi a alteração de imagens realizadas pela BP, ao ser flagrada alterando fotos que mostravam a sala de controle da crise do derramamento de óleo. A fotografia original da sala de controle mostrava monitores desligados, sugerindo uma resposta menos abrangente ao desastre. A imagem alterada pela BP apresentava todos os monitores da sala de controle funcionando, dando a impressão de uma operação de resposta mais robusta e totalmente engajada.

Além disso, a empresa também tentou controlar o acesso dos meios de comunicação às áreas afetadas pelo derramamento de óleo. Por exemplo, a BP alugou barcos disponíveis na região, dificultando para jornalistas e pesquisadores independentes chegarem perto do local do desastre. Além disso, áreas foram restritas sob o pretexto de segurança e proteção ao meio ambiente, limitando o que a mídia poderia capturar e reportar. A empresa também contratou

² Os padrões de interferência visíveis na superfície de uma mancha de óleo são uma expressão estética dos conceitos ópticos que o filme de óleo compartilha com outras formas técnicas de produção de imagens em movimento. No entanto, o derramamento de óleo pode ser melhor entendido como engajado na produção de uma nova forma de cinema organizado pela próprias filmagens encontradas na natureza: cujas operações indiciais são levadas ao extremo na medida em que o evento externo ao qual ele gestualiza — no caso da Deepwater Horizon, a liberação de cerca de 4,1 milhões de barris de petróleo bruto no Golfo — é transformado em seu próprio modo de produção de imagem.

CIACT/SAD 09

cientistas e pesquisadores, impondo cláusulas de confidencialidade, o que limitou a capacidade desses profissionais de discutir livremente seus achados ou expressar opiniões independentes sobre a extensão do dano ambiental. Divulgou informações que minimizavam a aparência do dano ou que destacavam os esforços de resposta, muitas vezes omitindo ou subestimando a extensão real e as consequências de longo prazo do derramamento de óleo. Além de utilizar a aplicação massiva de dispersantes químicos, como o Corexit³, uma estratégia para quebrar o petróleo em partículas menores que são menos visíveis na superfície da água. Embora isso possa reduzir a visibilidade do óleo na superfície, tem implicações ambientais sérias e mantém a presença de petróleo no ecossistema marinho, que não é capturado nas imagens de superfície.

A base do argumento de Schuppli reside nas propriedades de interação da luz com o óleo. Conforme se espalha pela superfície da água, o óleo interage com a luz de maneira complexa, refratando e refletindo-a para criar padrões visuais que são ao mesmo tempo estéticos e comunicativos. Esses padrões não são meras coincidências visuais, mas manifestações visuais do comportamento molecular do óleo, que se comporta de maneira similar às técnicas usadas no cinema para manipular a luz e criar narrativas visuais. Assim, a mancha de óleo, através de suas interações com a luz e a água, produz uma espécie de filme natural, documentando-se de forma autônoma e eficaz.

Além disso, Schuppli propõe que essa capacidade de auto-representação do óleo é uma característica fundamental de sua ontologia. Isso significa que a mancha de óleo possui uma existência que inclui a capacidade de gerar imagens que não são apenas reflexos de uma realidade externa, mas sim elementos ativos na forma como essa realidade é percebida e entendida. A mancha de óleo, portanto, não é apenas um subproduto passivo de um desastre ecológico, mas um agente ativo que produz uma interpretação visual própria do evento.

Essa ideia de auto-representação é particularmente potente no contexto do desastre ambiental da *Deepwater Horizon*, onde as imagens visuais do óleo tornam-se um meio essencial para a comunicação do impacto ambiental. Ao se espalhar sobre a água, o óleo forma imagens

³ Corexit é um dispersante químico utilizado em derramamentos de óleo, conhecido por sua aplicação no desastre da *Deepwater Horizon* em 2010. Seu uso é controverso devido a preocupações com a toxicidade e impactos ambientais ([Government Accountability Project](#)).

CIACT/SAD 09

que transmitem o horror e a magnitude do desastre de maneiras que relatórios ou descrições textuais podem não conseguir. Portanto, o óleo não só documenta a si mesmo através dessas imagens, mas também oferece uma perspectiva única e direta do desastre, uma narrativa visual criada pela própria substância envolvida na catástrofe.

A instalação da artista utiliza essa capacidade do óleo de formar imagens para criar uma experiência imersiva que destaca a relação entre a natureza e as tecnologias de representação visual. Ao incorporar elementos como imagens de satélite, fotografia do Public Lab, animações e vídeo subaquático, a instalação reforça a noção de que estamos diante de um novo tipo de cinema — um cinema organizado pela própria natureza.

Em resumo, ao argumentar que a mancha de óleo do derramamento da *Deepwater Horizon* é capaz de se representar através de um filme natural, Schuppli não apenas amplia nossa compreensão das capacidades expressivas e documentais do meio ambiente, mas também nos desafia a reconsiderar o papel da tecnologia visual e da narrativa na era da crise ecológica. Este é um ponto de vista transformador que coloca a natureza não como um mero objeto de estudo científico ou foco de esforços de conservação, mas como um sujeito capaz de comunicar e testemunhar por si própria.

Em um contexto mais amplo, Schuppli argumenta que esses eventos e suas representações desafiam as convenções legais e promovem um novo entendimento de direitos da natureza, propondo que os ecossistemas danificados possuem a capacidade de se representar e testemunhar contra as injustiças ecológicas em sistemas legais e midiáticos. Esta abordagem reimagina a relação entre direito, tecnologia e meio ambiente, destacando como as representações visuais podem influenciar a justiça ambiental e a responsabilização corporativa.

A obra apresenta uma combinação de evidências visuais diretas e interpretações que provocam os espectadores a ver a natureza não apenas como uma vítima ou um recurso, mas como um agente ativo que pode - **falar - testemunhar** - através dos dados e sinais que deixa para trás. Isso inclui apresentações e discussões que destacam como esses materiais podem ser utilizados em processos legais, debates políticos e reformas de políticas públicas. Portanto, *Nature Represents Itself* é tanto uma produção artística quanto um projeto de pesquisa que busca

CIACT/SAD 09

redefinir nosso entendimento das capacidades comunicativas e representativas do sistema Terra dentro de uma estrutura jurídica e social. O áudio do som ambiente do vídeo ao narrar o processo baseado na constituição do Equador contra BP e o direito das águas é um exemplo de como essa ação judicial pode ocorrer.

A POROSIDADE ENTRE ARTE, DIREITO E CIÊNCIA

A discussão sobre o Antropoceno e o testemunho material está intimamente ligada à chamada virada não-humana, que representa um movimento crucial nas humanidades e nas artes visuais do século XXI. Esta conexão ressalta a importância de repensar o papel e a agência dos não-humanos na configuração do nosso mundo e nas narrativas que construímos sobre ele. *Nature Represents Itself*, serve como um exemplo paradigmático de como a arte pode engajar-se nessa virada, incorporando e destacando as vozes da matéria.

No contexto das artes visuais, a virada não-humana desafia os artistas a explorarem novas formas de expressão que transcendem as perspectivas antropocêntricas tradicionais. O Antropoceno, caracterizado pela influência significativa e muitas vezes destrutiva dos humanos sobre o planeta, serve como um pano de fundo crítico para essas explorações artísticas. As obras que incorporam o testemunho material não apenas documentam impactos ou destruições, mas também revelam como os materiais e sistemas não-humanos participam e respondem a essas alterações. Isso propõe uma reflexão sobre como o ser humano está imbricado e é influenciado por uma rede mais ampla de agências não-humanas.

A prática do testemunho material, como demonstrado na obra de Schuppli, dialoga com as vozes da matéria de maneira a revelar histórias ocultas e forças ativas dentro do meio ambiente. Por exemplo, ao visualizar o derramamento de óleo como um agente ativo que possui uma narrativa visual própria, Schuppli não apenas apresenta uma crítica à destruição ambiental, mas também sugere uma forma de reconhecimento e de diálogo com esse material. Essa abordagem permite que as artes participem ativamente na redefinição de relações e responsabilidades dentro do ecossistema global, reforçando o papel dos materiais como

CIACT/SAD 09

participantes ativos na cultura e na sociedade.

Reconhecer o testemunho dos não-humanos carrega profundas implicações éticas e ontológicas. Eticamente, essa abordagem exige uma expansão de nossa responsabilidade para além das relações humanas, abraçando uma ética de cuidado e respeito por todas as formas de vida e sistemas. Isso tenciona as práticas existentes e promove uma consciência mais acentuada das consequências de nossas ações no mundo natural e construído. Ontologicamente, ao aceitar os não-humanos como testemunhas, questionamos e potencialmente reformulamos conceitos de agência, subjetividade e ser. Isso não apenas dissolve as fronteiras tradicionais entre sujeito e objeto, mas também propõe uma visão de mundo mais inclusiva e interconectada, onde humanos e não-humanos são vistos como entrelaçados.

Ao integrar o testemunho material nas práticas artísticas e ao participar da virada não-humana, a arte contemporânea do século XXI tem o potencial de influenciar uma reflexão cultural e filosófica profunda sobre nossa era no Antropoceno. Esta abordagem não só enriquece a produção artística com novas formas e conteúdos, mas também reforça o papel das artes como um campo vital para a investigação e a crítica das condições contemporâneas, conduzindo a um futuro mais consciente.

CONCLUSÃO

A importância de abordar o testemunho material como meio para entender as interseções entre as artes e as ciências da vida no Antropoceno é fundamental para discutir as complexas questões ambientais e sociais de nosso tempo. A análise da obra *Nature Represents Itself* de Susan Schuppli oferece uma forma de compreensão da coexistência multiespecífica e para a ampliação da nossa responsabilidade ética em um mundo cada vez mais interconectado e interdependente.

As contribuições de Schuppli vão além da mera representação artística, elas provocam um questionamento profundo sobre como percebemos e interagimos com o não-humano. Através

CIACT/SAD 09

de seu trabalho, a artista problematiza as narrativas tradicionais que centralizam o humano, propondo, em vez disso, uma simbiose em que humanos e não-humanos são vistos como partes de uma rede complexa de interações. Essa visão não só enriquece nosso entendimento artístico e científico, mas também impulsiona eticamente a reconhecer e responder às múltiplas formas de vida com as quais compartilhamos nosso planeta.

Portanto, a integração do testemunho material nas artes visuais, conforme indica o trabalho de Schuppli, é crucial para avançar nosso entendimento sobre a dinâmica do Antropoceno. Inclusive, pode-se dizer que sua relevância e urgência são particularmente pronunciadas neste período geológico. Essa abordagem não apenas transforma nossa percepção das relações entre humanos e não-humanos, mas também amplia o campo da responsabilidade ética. Ao fazer isso, ela nos estimula a considerar novas formas de coexistência e colaboração com outras formas de vida, marcando um novo caminho para as futuras interações entre as artes, as ciências da vida, o direito em uma era definida pela interferência humana constante no sistema Terra.

REFERÊNCIAS

BONNEUIL, Christophe; FRESSOZ, Jean-Baptiste. *O acontecimento antropoceno: a terra, a história e nós*; tradução: Marcela Vieira. - São Paulo, SP: Quina Editora ; Campinas, SP: Editora Unicamp, 2024.

GRUSIN, Richard (Ed.). *The Nonhuman Turn*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015.

SCHUPPLI, Susan. *Material Witness: Media, Forensics, Evidence*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2020. 392p.

CIACT/SAD 09

WEBSITES

SCHUPPLI, Susan. Nature Represents Itself. Disponível em: <https://susanschuppli.com/NATURE-REPRESENTS-ITSELF>. Acesso em: 29 de abril de 2024.

Como citar este texto:

PAGATINI, Rafael. Vozes da matéria: testemunho material e porosidade interdisciplinar na era do antropoceno. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.